

5 Муллинова С. А. Экономическая оценка эффективности использования оборотных активов / С. А. Муллинова // Концепт. 2015. № 06. С. 1–7. URL: <http://e-koncept.ru/2015/15214.htm>

6 Финансовый менеджмент: учебник / А. Н. Трошин. – М: ИНФРА-М, 2018. - 331 с.

7 Экономика предприятий: учеб. пособие / Л. Н. Краснова, М.Ю. Гинзбург, Р. Р. Садыкова. М: ИНФРА-М, 2019. - 374 с.

8 Экономический анализ: теория и практика: учебное пособие /Погорелова М. Я. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 290 с.

УДК 658.87-047.44

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

Локтев Э. М.,
канд. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий Национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Саркисян Л. Г.,
канд. экон. наук, профессор,
ГО ВПО «Донецкий Национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Манаенко Е. И.,
старший преподаватель,
ГО ВПО «Донецкий Национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Несмотря на высокие темпы роста объема продаж компаний, использующих внемагазинные форматы через виртуальных ритейлеров, одним из определяющих факторов экономической эффективности (прибыльности) ритейл-бизнеса является месторасположение магазина на территории города. Выбор

месторасположения магазина с учетом его торговой площади, ассортиментного профиля и плотности покупательских потоков в значительной мере влияет на эффективность работы розничного торгового предприятия.

***Ключевые слова:** розничная торговая сеть, покупательские потоки, месторасположение магазина, размещение, территория.*

EFFICIENCY OF THE USE OF THE RETAIL TRADE NETWORK OF THE DONETSK REGION

Loktev E. M.

**candidate of economic sciences, associate professor,
SO HPE «Donetsk National university of economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,**

Sarkisyan L. G.,

**Candidate of economic sciences, Professor,
SO HPE «Donetsk National university of economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,**

Manaenko E. I.,

**senior lecturer,
SO HPE «Donetsk National university of economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Despite the high growth rates of sales of companies using non-store formats through virtual retailers, one of the determining factors in the economic efficiency (profitability) of the retail business is the location of the store in the city. The choice of the location of the store, taking into account its retail space, assortment profile and density of customer flows, significantly affects the efficiency of the retail trade enterprise.

***Keywords:** retail trade network, customer flows, location of the store, location, territory.*

Актуальность. Актуальным условием при построении торговой сети, которая реализует товары повседневного спроса, является максимальное приближение магазинов к потребителям и их равномерное размещение на территориях жилых зон города. При этом размер торговой площади магазинов увеличивается по мере увеличения контингента обслуживаемого населения. Выбор

месторасположения будущего магазина является одним из первоочередных этапов построения ритейл-бизнеса.

Это связано со следующими причинами: во-первых, расположение торговой точки максимально приближенной к перспективному потребителю (места проживания и трудовой деятельности, пересадочные пункты общественного транспорта, районы концентрации производственных предприятий, районы рынков и др.) – является определяющим фактором выбора магазина покупателем, особенно с ассортиментом товаров повседневного спроса.

Это предопределяет быструю узнаваемость магазина, увеличивает его пропускную способность, а, следовательно, рост объемов продаж, доходов и прибыли от реализации, что обеспечивает снижение сроков окупаемости, вложенных в организацию торговой сети денежных средств.

Кроме того, удачно выбранное собственником месторасположение торгового объекта создает предпосылки долгосрочного его конкурентного преимущества перед другими участниками регионального рынка.

Анализ последних исследований и публикаций. Одним из факторов повышения эффективности использования розничной торговой сети является комплексность обслуживания покупателей, которое обеспечивается за счет универсализации ассортимента, в частности по торговым центрам общегородского и общерайонного значения нами рекомендуется обязательное наличие предприятий книжной торговли.

Вопросы размещения и состояния розничной торговой сети широко рассматриваются в работах таких специалистов как: Б. Берман, Дж. Єванс [1], М. Леви, Б.А. Вейтц [3], Э. Ньюмэн, П. Каллен [5], В.И. Теплов [6], В. Розмари, Р. Мохаммед [7], В.Н. Орлова [8], О.А. Рыжова, Н.В. Кочерягина [9].

Цель статьи. В условиях рассредоточенности ассортимента непродовольственных товаров на территории города необходимо усилить роль и значение крупных торговых предприятий (торговых центров и торговых комплексов) в удовлетворении запросов покупателей.

Изложение основного материала исследования. Анализируя торговую сеть крупных городов Донецкого региона (г. Донецк,

Макеевка, Горловка, Енакиево и др.) можно выделить в ее составе следующие типы магазинов, в зависимости от месторасположения и зоны обслуживания [1, 59]:

- магазины локальные (местные) – с радиусом обслуживания до 400 м;

- магазины районного значения, расположенные в центральных зонах отдельных административных районов (супермаркеты «Обжора» на ул. Куприна, пр-т Ленинский, бул. Шевченко; «Первый Республиканский супермаркет» на пл. Бакинских комиссаров; супермаркет «Караван» в Буденновском районе);

- магазины общегородского значения, расположенные на основных магистралях города (супермаркеты «Геркулес-Молоко» на пр-те Ильича, бул. Шевченко; супермаркет «Парус» в ТРК «Донецк Сити»).

Исследование структуры розничной торговой сети г. Донецка по приведенному признаку, свидетельствует, что отдельные магазины равнозначного месторасположения имеют значительные расхождения в основных показателях коммерческой деятельности, а именно: объеме товарооборота и валового дохода, производительности труда, эффективности использования площади торгового зала, прибыли на 1 м^2 и на 1 работника.

Сравним основные показатели розничной торговой сети локального значения Ворошиловского района г. Донецка (табл. 1).

Анализ приведенных показателей эффективности использования торговой площади и трудовых ресурсов исследуемой группы магазинов Ворошиловского района г. Донецка наглядно показывает, что эффективность работы торговых предприятий равнозначного ассортиментного профиля в большинстве своем зависит от привлекательности торгового объекта и плотности формирования покупательских потоков. Об этом убедительно свидетельствуют приведенные данные об эффективности использования торговой площади и производительности труда отдельных магазинов одной и той же торговой сети. К примеру, торговая сеть «Геркулес-Молоко», расположенная в жилой зоне (ул. 50-летия СССР) имеет показатель товарооборота на 1 работника в 2,4 раза больше, чем в магазине, расположенном по пр. 25 лет РККА (17500 и 7250 соответственно).

Еще более высокое значение имеет показатель эффективности использования площади в этих предприятиях. Его значение для магазина «Геркулес-Молоко» (позиция 4) составляет 1460 руб/м² торговой площади, что в 4,5 раза выше аналогичного магазина (позиция 1) – 325 руб/м². Такая высокая эффективность использования торговой площади объясняется высокой плотностью покупательских потоков, в зоне автостанции, учебных корпусов и студенческих общежитий.

Таблица 1

Показатели эффективности использования торговой площади магазинов жилых зон г. Донецка

№ п/п	Перечень магазинов жилой зоны г. Донецка	Месторасположения на территории города	Торговая площадь, м ²	Численность работников торгового зала, чел	Плотность покупательских потоков (кол-во покупателей в течение рабочего дня)	Средняя сумма чека 1 покупателя, руб.	Среднедневной товароборот (средн. Σ чека*кол-во покупат.), тыс.руб.	Производительность труда (товарооб./числ. Работников), тыс.руб./чел.	Эффективность использования площадей (товарооб./S _{торг})
1	Магазин «Геркулес-Молоко»	Жилая зона (пр-т XXV летия РККА, пр-т Мира)	180	8	220	260	58000	7250	325
2	Магазин «Первый республиканский супермаркет»	Жилая зона (пр-т Мира – пр-т Ватутина)	240	12	260	280	73000	6100	304
3	Магазин «Супермаркет +»	Жилая зона (ул. Университетская – пр-т Ватутина)	90	8	400	350	14000 0	17500	1555
4	Магазин «Геркулес-Молоко»	Жилая зона (ул. 50 летия СССР – ул. Антонова)	120	10	500	350	17500 0	17500	1460
5	Магазин «Авоська»	Ул. Университетская	140	10	240	240	58000	5800	410

*составлено автором на основе [2; 3]

Выполненный анализ эффективности использования торговых площадей магазинов г. Донецка показывает, что выбор оптимального месторасположения стационарного магазина

является залогом успеха в ритейл-бизнесе на долгосрочный период. Это актуально не только для торговой сети локального (местного) значения, но и для магазинов районного и общегородского значения.

На эффективность использования торговых площадей магазинов значительное влияние оказывают размеры торгового зала и показатели установочной и демонстрационной площадей, которые регламентируются в зависимости от специализации и используемых форм продажи товаров соответствующими коэффициентами. При использовании самообслуживания значения этих коэффициентов должны быть в пределах следующих величин [2, 125]:

$$K_{уст} = 0,30 - 0,32; K_{дем} = 0,72 - 0,75$$

Для крупных торговых предприятий (торговых центров, универмагов и супермаркетов), где формируются покупательские потоки с высокой плотностью и интенсивностью движения, значения этих показателей характеризуются уменьшением установочной площади под оборудованием до 0,27 – 0,3 и увеличением торговой площади для покупателей до 55%.

При этом значение демонстрационной площади может быть увеличено за счет использования более емкого торгово-выставочного оборудования, например, многоярусных стеллажей с увеличенной глубиной полок-ячеек и тд. Необходимо отметить, что отдельные торговые сети («Авоська», «Первый Республиканский супермаркет», «Пять вершин») в ущерб сервиса для покупателей отступают от требований рекомендованных нормативов и увеличивают размер установочных площадей под торгово-технологическое оборудование до $K_{уст} = 0,4$, что затрудняет свободный подход и отбор товаров покупателям, создает неудобства в использовании инвентарных тележек для перемещения товаров.

Кроме этого, одним из важных факторов, влияющих на эффективность использования торговых площадей магазинов, которые реализуют товары повседневного спроса, является производство собственной продукции.

Эта производственная деятельность весьма эффективна, особенно для крупных торговых предприятий типа «супермаркет», «торговый центр», осуществляющих выпуск собственной

продукции в больших объемах и широком ассортименте. В первую очередь это относится к производству хлебобулочных изделий, переработке и выпуску мясных, рыбных, овощных полуфабрикатов, колбасных изделий, соленой и копченой рыбы, мучных кондитерских изделий. Производство собственной продукции обеспечивает торговому предприятию неоспоримые преимущества перед основными конкурентами, которые заключаются в следующем:

- расширение ассортимента товаров без дополнительных денежных вложений;
- значительное сокращение оборотных средств используемых на закупку товаров;
- повышение качества реализуемых товаров;
- более низкая себестоимость продукции собственного производства способствует снижению уровня розничных цен;
- снижение затрат на логистику и товародвижение;
- возможность оптовой продажи собственной продукции сторонним предприятиям;
- оптимизация ассортимента, за счет корректировки выпуска собственной продукции, которая пользуется повышенным спросом у потребителей.

Все это, безусловно, способствует росту товарооборота и оптимизации затрат, что в итоге отражается на росте прибыли от реализации и повышении эффективности использования материально-технической базы торгового предприятия.

Кроме того, дополнительный товарооборот, который также отражается на повышении эффективности торговых площадей, обеспечивает организация работы кафетериев в крупных и средних магазинах различной специализации, расположенных в местах формирования миграционных потоков потребителей (зоны концентрации учебных заведений, на пересадочных пунктах и остановках общественного транспорта).

При этом, максимальную эффективность имеют кафетерии и открытые площадки в крупных торговых центрах и торговых комплексах, где формируются покупательские потоки повышенной плотности, особенно в выходные дни. Высокая эффективность этих кафетериев обеспечивается как реализацией собственной продукции, так и ассортиментом покупных товаров, которые

поступают из супермаркета торгового центра (молочные товары, соки, мороженое, кондитерские изделия, пиво, напитки и др.).

Обобщая выше приведенные факторы, влияющие на эффективность использования торговых площадей необходимо отметить, что в крупных городах и большинства европейских стран широкое развитие получил принцип группового размещения магазинов в торговых центрах и торговых комплексах.

Под торговым центром понимается группа взаимосвязанных объектов продовольственной, непродовольственной торговли, предприятий ресторанного бизнеса, сферы различного рода услуг (юридических, банковских, лечебных, отдыха и развлечений), которые размещаются в одном или нескольких территориально близких строениях, управляемых как единое целое с централизацией функций хозяйственного обслуживания торговой деятельности (электро-тепло-водоснабжение, средства связи, охрана торговых помещений и др.).

Торговый центр и торговый комплекс являются тождественными понятиями, однако практика построения розничной торговой сети г. Донецка показывает, что торговые центры в большинстве своем формируются на базе крупных магазинов типа «Универмаг», пассаж и имеют полный ассортимент непродовольственных и продовольственных товаров.

Это крупные магазины общегородского значения с торговой площадью от 10 до 30 тыс. м² (Донецк Сити, Грин Плаза, Белый лебедь, Континент)[4].

Отличительной особенностью торговых комплексов является то, что базой формирования является магазин типа «Супермаркет» с привязкой к нему крупных магазинов непродовольственного ассортимента (обувь, одежда, спорттовары, книги, бытовая техника и др.).

Это в основном предприятия районного значения, с торговой площадью от 3 до 5 тыс.м². В г. Донецке таковыми являются торговые комплексы «Обжора» (бул. Шевченко, пр-т Ленинский, ул. Куприна), торговый комплекс «Пролетарский».

Для анализа эффективности использования торговых площадей в торговых центрах и комплексах рассмотрим показатели работы супермаркетов «Парус» (торговый центр «Донецк Сити») и супермаркета «Обжора» (пр-т Ленинский) (таблица 2).

Показатели эффективности использования торговых площадей
в торговых центрах г. Донецка

№ п/п	Перечень магазинов жилой зоны г. Донецка	Месторасположения на территории города	Торговая площадь, м ²	Численность работников торгового зала,	Плотность покупательских потоков (кол-во покупателей в течение рабочего дня)	Средняя сумма чека 1 покупателя, руб.	Среднейневной товароборот (средн. Σ чека*кол-во покупат.), тыс.руб.	Производительность труда (товарооб/числ. работников), тыс.руб./чел.	Эффективность использования площадей (товарооб./S _{торг})
1	Супермаркет «Парус»	Ул. Артема (ТЦ Донецк Сити)	1500	30	4250	380	1615000	53833	1080
2	Супермаркет «Обжора»	Пр-т Ленинский (ТК «Обжора»)	1000	20	850	280	238000	11900	238
3	Супермаркет «Первый республиканский супермаркет»	Площадь конституции, 1	800	18	980	320	313600	17430	392

*составлено автором на основе [5; 6; 7; 8; 9]

Выполненный анализ эффективности использования торговых площадей супермаркета «Парус» (торговый центр «Донецк Сити») и супермаркета «Обжора» (торговый комплекс «Обжора» пр-т Ленинский) свидетельствует, что исходные составляющие эффективности работы супермаркетов в торговом центре (плотность покупательских потоков и средняя сумма 1 чека) в 4 раза выше в торговых центрах.

Отмечая эффективность использования торговой площади исследуемых предприятий в целом, необходимо указать на престижность ассортимента (одежды, обуви, парфюмерии, декора, тканей и др.) в торговом центре, что и предопределяет высокие показатели плотности покупательских потоков в торговых центрах, а, следовательно, и посещаемость супермаркетов.

Как показывают данные опросов до 70% покупателей торговых центров являются реальными покупателями супермаркетов. Это в основном и обосновывается значительной разницей в плотности покупательских потоков супермаркетов

торговых центров (супермаркет «Парус») и супермаркетов жилых зон (супермаркет «Обжора»).

Обобщая вышеприведенный анализ эффективности использования розничной торговой сети Донецкого региона необходимо отметить на значительные изменения в формировании и размещении отдельного ассортимента непродовольственных товаров в торговых предприятиях типа «торговый комплекс» и «специализированный магазин» (книги, одежда, спорттовары и др.). Если ранее перечисленный ассортимент был представлен в торговых комплексах «Обжора» г. Донецка (Ленинский пр-т, бул. Шевченко, ул. Куприна, ул. Артема), то в настоящий период он отсутствует как в перечисленной торговой сети, так и вообще в магазинах данной специализации.

Таким образом, снижение комплексности реализации ассортимента значительно уменьшают покупательские потоки и эффективность использования розничной торговой сети.

Вместе с этим, выполненные исследования по реформированию розничной торговой сети таким социально-значимым ассортиментом как книги показывает, что только рыночные принципы размещения не могут быть использованы для магазинов данной специализации.

По-нашему мнению, выполненная реорганизация большинства магазинов книжной торговли имеет существенные недостатки, а именно закрытие крупных специализированных магазинов типа «дом книги» на территории административных районов, где формируются основные покупательские потоки этого сегмента (ул. Артема, пр-т Богдана Хмельницкого, бул. Пушкина, ул. Университетская). Это, безусловно, отразилось на снижении уровня удовлетворения спроса такого социально-значимого контингента покупателей как школьники, студенты и преподаватели.

В этой связи, в порядке компенсации и более полного удовлетворения спроса покупателей нами рекомендуется органам местного самоуправления по согласованию с собственниками торговых объектов на льготных условиях аренды предоставлять площади под бизнес данной специализации в торговых центрах и торговых комплексах города Донецка. Такими местами дислокации магазинов книжной торговли могут быть: ТЦ «Грин Плаза», ТЦ

«Планета», ТЦ «Донецк Сити», супермаркеты «Геркулес-Молоко» (бул. Шевченко, пр-т Ильича) и др. Как показывает практика такого размещения магазинов «Книги» в ТЦ «Континент» это гарантирует как социальный, так и экономический эффект.

Список использованных источников

1. Берман Б., Еванс Дж. Розничная торговля: стратегический подход (RETAIL MANAGEMENT) / Б. Берман // Вильямс. – 2003. – 1184 с.

2. Азарян Е.М., Локтев Э.М., Олифирова В.П. «Организация и технология торговли», Д.: НВФ «Студцентр», 2011. – 588 с.

3. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / М. Леви, Б.А. Вейтц // Теория и практика менеджмента – 1999. – 448 с.

4. Анализ рынка розничной торговли продовольственными товарами. Донецк: Тенденции и прогнозы развития на 2013-2014 гг. Украина. Июль 2013 г./ Точка доступа <http://allretail.ua/media/analysis/0/f3/f27/db5e/3fb902.pdf>

5. Ньюман Э., Каллен П. Розничная торговля: организация и управление / Э. Ньюман // Питер. – 2004. – 416 с.

6. Теплов В.И. Использование маркетинговых стратегий и менеджмента категорий для обеспечения конкурентоспособности розничной торговли [Текст] / В. И. Теплов, Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2005. – № 5. – С. 3–13.

7. Розмари В., Мохаммед Р. Основы управления розничной торговлей / Розмари Варли, Мохаммед Рафик. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005. — 456 с.

8. Орлова В. Н. Актуальные тенденции на рынке розничных продаж // Современная торговля: теория, практика и перспективы развития: материалы III международной инновационно-практической конференции. – М.: Моск. гуманитар. ун-т, 2014. – Ч. 1. – С. 131–135.

9. Рыжова О.А., Кочерягина Н.В. Основные стратегии розничных торговых сетей [Текст] / Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. — 2015. — № 2. — С. 183–189.